

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736496>

Аннотация. В данной статье рассматриваются новые методы обучения, являющиеся высокоэффективными. Во многих традиционных учреждениях, довольно сложно встретить современные методы, но что касается частных школ, центров обучения и других подобных учреждений, то в них используются новые интерактивные методы. Эта статья покажет почему современной методике приписывают большую эффективность, нежели чем традиционной, а также будут изложены несколько способов ведения урока в интерактивном виде.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, лекция, семинар, тренинг, дистанционное обучение, коучинг, современные технологии, ролевые игры, креативные группы, мозговой штурм, метод предположения, метод символического видения.

USING INTERACTIVE TRAINING METHODS IN LITERATURE LESSONS

Abstract: This article discusses new teaching methods, being highly effective. In many traditional institutions, It is quite difficult to come across modern methods, but as for private schools, training centers and other similar institutions, they use new interactive methods. This article will show why modern methods are considered more effective than traditional ones, and will also outline several ways to conduct a lesson in an interactive way.

Key words: interactive teaching methods, lecture, seminar, training, distance learning, coaching, modern technologies, role-playing games, creative groups, brainstorming, guessing method, symbolic vision method.

Независимо от возраста обучающегося, все ждут от учителя, что урок будет не только полон информации, но и хотят, чтобы уроки были увлекательные, познавательные и эффективные. Чтобы сделать такой урок в современном мире есть множество способов, таких как использовании технологии, групповых или индивидуальных заданий, использование различных новых эффективных методик. Но кроме преимуществ также есть и недостатки новых методик, о чем будет изложено ниже.

Одними из самых востребованных новых методов обучения являются:

Лекция- устная форма передачи информации. В данном методе источником информации является учитель, и одним из преимуществ этого метода является возможность обучить большое количество студентов, но в данном методе отсутствует обратная связь, что не дает возможности протестировать знание, полученное студентами. То есть, это обычный урок, где учитель рассказывает материал, биографию, поэму, произведение без вовлечения в этот процесс учеников.

Семинар- совместное обсуждение материала между педагогом и студентами, что дает хорошую вовлеченность студентов в обучение, возможность поделиться знаниями, недостатками является малое количество обучающихся и требование коммуникативных навыков у педагога. В этом методе нужно создать игры, например, обсуждение действий Раскольникова в “Преступление и наказание”.

Тренинг- практическое обучение. Дает возможность изучить проблему с разных сторон, при этом студенты получают знания об использовании их навыков в практике.

Дистанционное обучение- обучение студентов на расстоянии при помощи телекоммуникационных устройств. Положительными сторонами является возможность обучения большого количества студентов, возможность выбрать подходящее для каждого времени для обучения, недостатки- проблемы с оснащенностью техническим оборудованием, отсутствие контакта с педагогом.

Коучинг- индивидуальное обучение или помощь более опытных студентов к адаптации, развитию и т.п. но в данном методе есть недостаток, это требование высококоммуникативного, профессионального педагога.

Ролевые игры- выполнение установленных ролей в произведениях, условий игры, пьес. Этот вид игры помогает понять психологию окружающих людей, или же почувствовать жизнь того или иного персонажа, ронять его действия, идет к более лучшему пониманию произведений.

Креативные группы- создание группы определенного количества людей, обычно во главе с педагогом, для нахождения различных решений задачи, или же разделение задания на каждого человека исходя из их навыков. Положительной стороной этого метода является развитие коммуникативных навыков, приспособление студентов к групповой работе, анализ способности каждого участника, а негативной стороной является нехватка индивидуальной работы.

Мозговой штурм- чтение педагогом произведения, ранее незнакомого учащимся, и не дочитывая до конца предлагать у учащихся возможную концовку

произведения. Главная цель этого метода- собрать как можно больше идей, развить критическое и креативное мышление.

Метод предположения- в этом методе учащимся предлагается представить, что бы произошло с жизнь определенного персонажа произведения, если бы с ним, к примеру, не случился несчастный случай.

Метод символического видения- нахождение связи между объектом и его символом, для более лучшего понимания произведений множества поэтов. Например, ветер- свобода, книга- мудрость и т.д. Существуют несколько причин почему новая методика обучения намного лучше традиционной и это:

- Развитие когнитивных навыков мышления. Современная система обучения не полностью полагается на методы кормления с ложки, которые раньше были частью обычной системы обучения. Нынешние методики запрограммированы на развитие у детей навыков познавательного мышления, о чем в условиях стандартной системы обучения не может быть и речи. Когнитивные навыки можно объяснить, как первичные навыки, связанные с функционированием мозга. Способность читать, способность учиться и запоминать являются частью когнитивных навыков, связанных с мозгом. Сильные когнитивные способности учащихся отражаются в их навыках принятия решений и анализа проблем, способствуют росту их IQ, а также играют полезную роль в улучшении памяти.

- Оживление префронтальной части мозга. Префронтальная кора головного мозга обычно больше всего страдает от неконтролируемого стресса и депрессии. Эта часть играет важную роль в речевом результате, поведенческом результате, выразительном результате и т. Д., Которые являются важными функциями мозга. Это также полезно с повышением памяти и мыслительных способностей человека. Современные методы обучения, как уже говорилось, больше фокусируются на основных способностях мышления и, следовательно, активируют совершенный механизм префронтальной коры. Функции префронтальной коры считаются высшими, и их активация была бы наиболее изученным преимуществом этих современных методов обучения. Поэтому это очевидное и одно из самых значительных достоинств, связанных с внедрением современных методов обучения.

- Изучение вещей, в которых заключается интерес, является неотъемлемой

частью личного развития. Процесс также провоцирует самообучение и следит за тем, чтобы оно было направлено в нужном количестве. Практика современных методов обучения вызывает тот же самый набор интересов, которые должны быть изучены студентами при надлежащей и достаточной помощи со стороны учителей. Самостоятельное исследование вещей является одной из самых продуктивных инициатив человека, и максимально возможная поддержка со стороны эффективной системы обучения гарантирует, что процесс будет плодотворным и динамичным. Современные методы обучения предполагают предоставление им достаточной свободы, гибкости и возможностей для изучения их интересов.

- Обучение является основной целью обучения, и методы, используемые для обучения, ставят перед собой собственные цели, чтобы сделать процесс обучения намного более продуктивным и полезным. Поэтому одна из основных целей стратегий, реализуемых в соответствии с современным обучением, больше сосредоточена на разработке уникальных моделей обучения. Процесс или наиболее эффективные методы обучения сильно различаются у разных людей, и, что наиболее важно, именно здесь методы современного обучения применяются в полной мере. Разрабатывая уникальные и адаптированные модели обучения, методы современного обучения гарантируют, что индивидуальные умы должным образом удовлетворяются правильным путем и методами познания, которые в конечном итоге сделают их процесс обучения продуктивным по своей сути.

- Применение относится к применимости навыков, и они напрямую основаны на фактической практике навыков, полученных и приобретенных в процессе обучения. Современные методы обучения используют совершенно иной подход, вариант из теоретических практик старой школы. Они в основном сосредоточены на применимости навыков, а также на людях, которые изучают и приобретают практический опыт. Прикладное обучение является одним из наиболее влиятельных и продуктивных типов образовательных систем по сравнению с теоретическими занятиями. Так как старые методы обучения имели

ограничения с практическими знаниями, они опирались в основном на теоретическую часть. Внедрение современных методик обучения автоматически устраняет ненужную теоретическую часть, заменяя ее практическими навыками.

- Одна из важных целей образования состоит в том, чтобы сделать людей достаточно компетентными, чтобы противостоять изменяющейся среде, а для этого они должны быть достаточно эффективными. Современная система образования уделяет большое внимание этому и делает их достаточно эффективными, чтобы справляться с невзгодами растущих потребностей, которые имеют отношение к окружающей среде.

Сегодня и учителя, и ученики зависят от электронных гаджетов, которые могут нанести физический и умственный вред молодым ученикам. Помимо некоторых нервных расстройств могут быть и другие расстройства, такие как отсутствие умственного и эмоционального развития. Учащийся не участвует в уроке и, следовательно, может не способствовать «более глубокому обучению».

REFERENCES

1. Поляков С.Д. В поисках педагогической инновации. – М.: Дрофа, 2011
Современное слово, 2006.
2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учебник. – М.: Просвещение, 2009.
3. Амонашвили Ш.А. Размышление о гуманной педагогике. – Минск:
4. Кузнецов И.Н. Настольная книга преподавателя. – Минск: Современное слово, 2011.
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.